

<p>I.- Aguilera, C., & Espinoza, V. (2022). “Chile despertó”: los sentidos políticos en la Revuelta de Octubre. <i>Polis. Revista Latinoamericana</i>, (61).</p>	<p>A manera de introducción, se observa que parte de la literatura asocia el surgimiento de movimientos sociales y ciclos de protesta como reacciones a la instauración del modelo neoliberal. Se consideran los aportes de algunos autores nacionales que relacionan la frustración ciudadana con este modelo, principalmente asociados a los problemas de precariedad e inestabilidad posicional.</p> <p>Se indica la privatización del sistema educativo, de salud, vivienda y pensiones como fuente del malestar expresado en el estallido.</p> <p>Se identifican teorías y antecedentes que “ponen el acento en la política institucional”, referidas a los abusos y corrupción percibidos como provenientes de instituciones políticas tradicionales y que han incidido directamente en la acumulación de malestar ciudadano.</p> <p>Se mencionan demandas y protestas anteriores, como las estudiantiles o NO+AFP, así como por la salud. Estas movilizaciones se producen por un descontento previo con la sensación de abusos. Al ciclo de protestas iniciados en Chile en la década de 2000 se le denomina “protestas anti-neoliberales” por su carácter enfocado en la adquisición de mayores derechos sociales y el fin de los abusos por distintas élites.</p> <p>Gran parte del foco de esta investigación es indagar en lo que distingue al estallido de este ciclo de protestas previas.</p>	<p>Se utilizan las teorías del encuadre discursivo para poner los agravios mediáticos de las declaraciones ministeriales en el centro del análisis. Se observa que el éxito de los movimientos sociales se encuentra en su capacidad para proveer marcos de sentido común para que las personas puedan interpretar sus vivencias como una experiencia compartida.</p> <p>Se utilizan elementos de la sociología de las emociones para explicar parte del carácter del Estallido Social. Específicamente se referencia el trabajo de Randall Collins para hablar de “energía emocional” en el contexto de acciones de protesta.</p> <p>Se referencia autores de las ciencias sociales nacionales como Manuel Antonio Garretón y Juan Pablo Luna para abordar la dimensión política del estallido social, específicamente indicando sus interpretaciones sobre la incapacidad de los partidos políticos para ser conductores o interlocutores del proceso. Con respecto al malestar, se hace referencia a Tomás Moulián y a las paradojas de la modernización presentadas por Danilo Martuccelli. En la misma línea, se referencia también a autores como Carlos Peña, José Joaquín Brunner, Alberto Mayo y Carlos Ruiz.</p> <p>Se discute con el periodista Iván Poduje, quien sostuvo que en el estallido convergieron grupos frustrados de capas medias, junto con actores que recurrieron a la violencia para fines políticos. Los autores mencionan que esta explicación no da cuenta de por qué la violencia no se produce en todas las zonas segregadas y tampoco explica si hubo o no alianza entre diferentes grupos.</p>	<p>La noción esencial para explicar el estallido social es la acumulación de malestar en diferentes dimensiones de la vida. Sin embargo, este malestar por sí solo no es explicación suficiente para explicar el fenómeno; otro factor detonante es la toma de consciencia de la incapacidad de la política tradicional para responder a las problemáticas y demandas sociales. De esta manera, el distanciamiento con las élites y la acción tradicional que ya existían previamente toman la forma de estallido. Se destaca el elemento emocional de esta hipótesis; tanto de emociones positivas como negativas, derivadas de la percepción de brutalidad policial</p> <p>El estallido se distingue de ciclos de protesta previo, así como de otras protestas latinoamericanas, e aspectos como la movilización masiva de la población de manera autónoma de organizaciones o partidos políticos.</p>	<p>Además del acuerdo por el cambio constitucional, el estallido llevó a un cambio cualitativo en la representación social de la violencia política; reivindicando las acciones de violencia defensiva contra la agresión policial ampliamente observada durante las protestas.</p>
--	--	--	--	---

	La noción de malestar contra los políticos, contra la estructura social y la desigualdad, entre muchos otros aspectos, es transversal a este trabajo.			
2.- Arancibia, B. A. (2021). ¿Malestar de las “clases medias” o lucha de clase? Aportes para una explicación del estallido social chileno. <i>Izquierdas</i> , (50), 1-17.	Aunque se hace referencia a procesos de estratificación social y al aumento de descontento social en Chile, el autor no presenta una narrativa sobre la historia chilena previa al estallido. De igual manera, aunque hace referencia críticamente a conceptos como “crisis de gobernabilidad”, no refiere a episodios o antecedentes de actores políticos chilenos en el manejo del estallido.	El autor se apoya, principalmente, en los aportes de Erin Olwin Right con su enfoque de las explotaciones múltiples para presentar una visión materialista/economicista del origen del estallido social. Se utiliza un paradigma marxista. Se critica la visión propuesta por Carlos Peña de las “pulsiones juveniles” como fuente del estallido, categorizándola como liberal. Se critica también la visión de J.J. Brunner que asocia el estallido al malestar de las clases medias, pero con relación a una crisis de gobernabilidad, en vez de una crítica al modelo estructural.	El autor rechaza categóricamente las hipótesis de “acumulación del malestar”, “crisis de gobernabilidad” y “pulsiones juveniles. En cambio, se sostiene una hipótesis de conciencia de clases, donde las posiciones a favor de los cambios estructurales se encuentran concentradas, principalmente, en los sectores trabajadores y/o de clase baja (caso contrario para las posiciones de clase alta). Desde una perspectiva de lucha de clases, el autor busca tratar las percepciones valorativas de las distintas clases sociales sobre distintas demandas del movimiento, lo que permitiría vincular la conciencia de clase con nociones sobre economía moral. En este contexto, el estallido es descrito textualmente como un "inegable despertar de Chile", en términos de organización y acción directa. Esta teoría atribuye causas principalmente socioeconómicas al estallido, apuntando a una definición marcada de intereses de clase. Sin embargo, el estudio desarrollado en el artículo arroja evidencia que contradice esta hipótesis, situación que el autor reconoce en su apartado de conclusiones.	Aunque el documento no menciona proyecciones a futuro, sí destaca que el estallido marca un punto álgido en la organización de movimientos sociales y plantea el desafío futuro a organizaciones de izquierda de poder mantener este nivel organizativo.
3.- Arancibia, C. J. P., & Yuing, A. T. (2021). Crisis y refundación del mito democrático: el octubre chileno, preguntas y tensiones.	Se habla de la profundización de las dinámicas de mercado y el capitalismo durante el retorno de la democracia a Chile. El modelo consolidado ofrece estabilidad y retrasa las transformaciones significativas. Se contraponen la percepción de Chile como	Usa el concepto de mitologema democrático para referirse a la creencia de la democracia como un ideal político, un sistema que representa la libertad, la justicia, la igualdad y otros valores fundamentales. Se trata de proclamar la democracia como un fin en sí mismo. En	El artículo aborda una interpretación de la revuelta chilena de octubre de 2019 desde una crítica a la democracia. Según los autores, esta revuelta se inscribe en una crisis más amplia de la democracia, señalando el agotamiento y la fractura del mito democrático, vale	Posterior al estallido se dio paso a un período de refundación democrática, donde se oficializaron hitos por parte de las mismas élites y castas de la institucionalidad política, como el Acuerdo por

<p><i>Revista de Humanidades de Valparaíso</i>, (17), 91-113.</p>	<p>país estable y en crecimiento con una realidad de desigualdad.</p> <p>Se usa el concepto "hiato democrático" para referirse a la incapacidad de la democracia chilena de tornarse representativa al separarse de su pasado dictatorial.</p> <p>Se habla de la administración de injusticias legadas por la dictadura, como la privatización del acceso a derechos sociales.</p> <p>Se hace referencia al malestar colectivo como resultado de múltiples causas, con origen en la dictadura militar.</p>	<p>el artículo, se argumenta que la democracia se ha convertido en un mitologema, donde esta no se preocupa de cumplir sus fundamentos, ni si quiera se lo propone, sino que su potencia consiste en reanudar el mito democrático, en su interacción y afirmación.</p> <p>Por tanto, el sustento de la democracia se basa en que su promesa sea creída como tal. La restauración del mito es la que permite un nuevo período de gobernabilidad y confirmación del orden. Esta se aplica en el trabajo para abordar la manera en que se ha mantenido el orden democrático en Chile a partir de la transición, y su falta de fundamento real. Sin embargo, el autor concibe esto como parte de un problema inherente al sistema democrático, por ello plantea que el estallido se enmarca en una crisis general de la democracia.</p> <p>Este hilo argumental se ve sostenido principalmente por la referencia a autores nacionales y teorías democráticas, mas no se exploran teorías sobre movimientos sociales.</p>	<p>decir, el descrédito de su promesa democrática y su coeficiente de perpetuación.</p> <p>A pesar de que Chile tenía un sistema democrático funcional, la ciudadanía percibía que este sistema era principalmente formal, ajeno a la vida social cotidiana de las personas.</p> <p>En lugar de buscar soluciones, la respuesta inicial del gobierno ante la crisis se centró en la represión y el estado de emergencia, en lugar de buscar soluciones y diálogo. De esta manera, se negaba el diálogo en función de la emergencia e inmediatez de reestablecer el orden.</p>	<p>la Paz y la redacción de una nueva Constitución.</p> <p>Para los autores, la democracia no ha logrado ser encarnada por aquellos sujetos cuya potencia ciudadana está a la base de la revuelta de octubre. Por lo anterior, los autores se cuestionan si a futuro los mecanismos de participación serán realmente efectivos para resolver las demandas de la ciudadanía.</p>
<p>4.- Arias-Loyola, M. (2021). <i>Evade neoliberalism's turnstiles! Lessons from the Chilean Estallido Social. Environment and Planning A: Economy and Space</i>, 53(4), 599-606.</p>	<p>Se hace referencia al neoliberalismo aplicado a través de la doctrina del shock, cristalizado por la constitución de 1980, cuya instauración implicó, en términos sociales y culturales, una explosión de "individualismo, consumismo y competición".</p> <p>Para la instauración del neoliberalismo se consideran tres aspectos esenciales: (1) en el gobierno, un aumento en la tecnocracia y la despolitización de las masas, (2) en política pública, privatizaciones radicales y defensa de la propiedad privada y (3) en proyecto ideológico, un ethos basado en individualismo, consumismo y</p>	<p>No se hace referencia a corrientes teóricas que aborden el estallido social, sino más bien a antecedentes históricos y mediáticos que permiten enmarcar el contexto en que el estallido emerge.</p>	<p>Para el autor, el estallido es producto del malestar acumulado desde la instauración del neoliberalismo en Chile a través de la doctrina del shock, en desafío a un modelo social altamente individualista.</p> <p>El estallido responde a una serie de fenómenos y procesos sociales que han tenido lugar en distintas dimensiones de la vida social, como la privatización de derechos sociales, crisis de representatividad política y desigualdad de trato y económica.</p> <p>En consecuencia, el estallido se presenta en relación directa con la</p>	<p>Para el autor, el proceso de cambio constitucional es una de las principales consecuencias del estallido. Tras el plebiscito, indica que "un nuevo país renació", declarando la emergencia de un nuevo ethos nacional solidario.</p> <p>El autor presenta frases como que "un nuevo país renació" en abril de 2021 tras la elección de candidatos para la convención constitucional, observando también la reemergencia de un ethos</p>

	<p>competición.</p> <p>Se observa que la modernización chilena, derivada de esta constitución y otras políticas neoliberales, presenta una tensión entre crecimiento económico y el costo humano asociado (incremento de las tasas de pobreza, desempleo y mercantilización de la vida social).</p> <p>Se indica que la sociedad chilena producida por la constitución neoliberal se encontró con la privatización de diversos derechos y bienes sociales básicos. Estos procesos de privatización se profundizaron con la llegada de la democracia.</p> <p>Se hace referencia al sistema binominal y a la primacía de dos fuerzas políticas ideológicamente compatibles en desmedro de la representatividad de diversas opciones políticas. De esta manera, los gobiernos democráticos posteriores son caracterizados como un “continuismo” de las políticas adoptadas por la dictadura.</p> <p>Se observa que las protestas estudiantiles, los movimientos feministas, indigenistas y ambientalistas, así como otros grupos, tienen un rol crucial en la llegada del estallido social.</p>		<p>noción de neoliberalismo, representando un desafío al sistema imperante y la búsqueda por un nuevo pacto social.</p>	<p>solidario con foco en los derechos de poblaciones históricamente marginadas. Sin embargo, no sugiere que esto implique el fin del neoliberalismo, pero que sí constituye un primer paso relevante y la ruptura del principal marco institucional que sostiene dicho neoliberalismo (aquello que denomina como "la constitución de Pinochet").</p>
<p>5.- Avendaño, O. (2019). Estallido social en Chile: los dilemas políticos desde octubre del 2019. <i>Política. Revista</i></p>	<p>El autor describe el período previo al estallido en términos principalmente políticos y socioeconómicos: Menciona dos episodios de protestas explosivas en la historia chilena (1949 y 1967) como antecedentes del fenómeno estudiado.</p> <p>En términos socioeconómicos, el autor menciona las cifras de desarrollo</p>	<p>El artículo no presenta un apartado de marco teórico, pero hace referencias a las interpretaciones de otros trabajos sobre el estallido, como es el caso de Pedro Güell (El Estallido Social en Chile, piezas para un rompecabezas) y utiliza información histórica extraída de artículos de Garretón y Huneeus.</p>	<p>El autor entrega una interpretación multidimensional del fenómeno estudiado, caracterizándolo como el producto de una "crisis integral" que considera dos tipos de factores: estructurales y coyunturales.</p> <p>Esta crisis integral se expresa en cinco argumentos principales: (1) En</p>	<p>Más que proponer proyecciones de lo que ocurrirá, el autor plantea desafíos que tendrán que ser afrontados por la naciente convención constituyente chilena, específicamente: la canalización de las demandas del estallido que no fueron</p>

<p><i>de Ciencia Política</i>, 57(2), 105-119.</p>	<p>económico experimentadas por el país (específicamente la reducción de los niveles de pobreza), pero hace hincapié en la alta concentración de la riqueza por los grupos reducidos; hace especial énfasis en la dimensión urbana de la desigualdad, específicamente desde la calidad de las viviendas y bloques de edificio. En segundo lugar, refiere a la percepción generalizada de desigualdad de trato ante la ley, referenciando episodios como el caso Penta y el incendio de la Cárcel de San Miguel.</p> <p>En términos políticos, aborda la creciente desafección política que viene con el debilitamiento de las estructuras partidarias y su fragmentación tras el retorno de la democracia, así como la ausencia de propuestas programáticas de partidos de izquierda. Refiere especialmente al ciclo político reciente, los gobiernos de Bachelet y de Piñera, destacando el carácter gerencial y antipolítico del segundo.</p> <p>Finalmente, hace referencias a ciclos de protesta previos, específicamente No+AFP y movimientos estudiantiles, pero pone énfasis en la pérdida de relevancia ante la opinión pública que estos movimientos experimentaron.</p>	<p>El autor adopta, explícitamente, una perspectiva de "estructura de oportunidades políticas" aunque sólo la menciona sin definirla en términos teóricos. Por tanto, tampoco se presenta este debate con relación al estallido social; es más bien un marco teórico que se da por entendido y adoptado para justificar la interpretación del fenómeno. El autor debate, principalmente, con la interpretación de Carlos Peña (desacople estructural, pulsiones juveniles, problemas de gobernabilidad, desafíos de la modernidad). El argumento implícito para rechazar esta interpretación es que no logra aprehender la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno.</p>	<p>términos económico-sociales, el alza del costo de vida, que afectó a los sectores empobrecidos y precarizados, así como las clases medias del país. (2) La desconfianza y descrédito hacia las instituciones nacionales, que se expresa principalmente en una reducción de la participación y una crisis de representación. (3) Demandas no resueltas desde el retorno de la democracia, lo que contribuye a una acumulación de malestar en la población. (4) Desaciertos políticos del gobierno de Sebastián Piñera en la gestión de las protestas nacionales, específicamente la adopción de fórmulas autoritarias.</p> <p>De esta manera, el autor defiende la hipótesis de que la crisis integral genera el estallido social. Al mismo tiempo, debate contra la idea opuesta, enarbollada por sectores políticos oficialistas: no es que el estallido haya acelerado la llegada de una crisis integral, como si fuesen las protestas la causa de la crisis política y económica que sobrevino al país.</p>	<p>resueltas en el período inmediatamente posterior.</p>
<p>6.- Bofill, E. (2021). El estallido social como poder constituyente en búsqueda de dignidad material. <i>Hybris: Revista de Filosofía</i>, 12(1), 135-152.</p>	<p>Para abordar la historia constitucional previa al estallido social chileno, el autor hace referencia a las reformas y cambios constitucionales desarrollados por la dictadura militar a partir de 1973, indicando que este nuevo modelo se instaura forzosamente para formalizar el poder político de sus "detentadores fácticos", cristalizando también un modelo económico neoliberal. A este respecto, el autor refiere a un "constitucionalismo neoliberal" que</p>	<p>El principal enfoque paradigmático del autor corresponde a las teorías del constitucionalismo, que se centran en comprender los textos constitucionales y el poder que les da origen con relación a procesos sociales.</p> <p>El concepto de poder constituyente se utiliza para evaluar si el estallido buscaba cambiar estructuras de convivencia en Chile y su la población tenía la capacidad de redefinir la organización social del país.</p>	<p>El autor plantea como hipótesis que el estallido social chileno fue una manifestación del poder constituyente del pueblo, el cual se activó con la finalidad de buscar dignidad material.</p> <p>Desde la perspectiva del autor, las protestas masivas concebidas como una manifestación de descontento con respecto a la Carta Fundamental; un intento de cancelar la Constitución y terminar con el modo individualista y</p>	<p>Entre las principales consecuencias atribuidas al estallido se presentan la reforma constitucional y un aumento en la participación ciudadana que pudo observarse durante el plebiscito por dicho cambio constitucional.</p> <p>El autor proyecta un futuro para la sociedad donde el momento constituyente abre la</p>

	<p>propone un estado mínimo y que descansa en la negación de lo público.</p> <p>El autor utiliza la noción de derechos fundamentales, e indica que el constitucionalismo neoliberal tiende a su privatización y, como consecuencia, a profundizar la desigualdad; esta privatización es la que está detrás del llamado a la dignidad material en las protestas y en el nuevo poder constituyente que emerge del estallido.</p>	<p>Se utilizan, principalmente, los aportes de Carl Schmitt para referirse a este concepto de poder constituyente.</p>	<p>neoliberal de organizar la sociedad chilena.</p> <p>Esto se expresa, por ejemplo, en que el Estallido Social también reavivó el interés por la política y la Constitución. La ciudadanía se volcó hacia lo público y mostró un claro interés en la carta fundamental que regía al país. La política, entendida como la forma de organizar la vida en sociedad, volvió a cobrar relevancia.</p>	<p>puerta a un diálogo igualitario, sin que un grupo pueda imponer su visión de sociedad al resto. Se espera que la Convención Constitucional discuta y defina cómo quieren vivir los chilenos, promoviendo un constitucionalismo transformador.</p>
<p>7.- Borzutzky, S., y Perry, S. (2021). "It is not about the 30 pesos, it is about the 30 years": Chile's Elitist Democracy, Social Movements, and the October 18 Protests. <i>The Latin Americanist</i>, 65(2), 207-232.</p>	<p>Se observa la existencia de un sistema económico neoliberal que reproduce desigualdades y una constitución política que contiene la capacidad del gobierno para alejarse de las políticas económicas de mercado que consagra. Las políticas neoliberales tienen un origen autoritario e ilegítimo que limita el acceso a derechos sociales y económicos.</p> <p>Aunque se observa que algunas de las reformas económicas de la dictadura fueron reconocidas por organizaciones financieras internacionales, se produjeron recesiones económicas y un crecimiento de la inflación durante el período 1973-1989. Las administraciones democráticas mantuvieron el modelo, con intentos por reducir las desigualdades sociales que éste había creado, reportando tasas de crecimiento económico y reducciones de la pobreza.</p> <p>Se menciona el carácter problemático de la privatización de derechos básicos como educación, salud, pensiones y transporte.</p> <p>Se indica que el sistema político está fracturado y es incapaz de satisfacer las demandas económicas de la población</p>	<p>El artículo aborda diferentes dimensiones teóricas para comprender el estallido, éstas son; Un análisis crítico de los déficits democráticos y las limitaciones representativas asociadas al carácter elitario de la democracia, la incompletitud de la transición política a la democracia, una observación de las características del nuevo neoliberalismo y la gradual caída de la institucionalidad chilena a través de olas de protesta que abrían paso al estallido.</p> <p>El artículo dedica un capítulo completo al abordaje teórico de los movimientos sociales y ciclos de contención, recurriendo a bibliografía especializada en la temática desde perspectivas de redes, recursos organizacionales y estructura de la oportunidad política, refiriendo a los trabajos de Zolberg, Tilly y Tarrow, así como los de Mario Diani. A nivel nacional referencia a Somma y Donoso.</p>	<p>La explosividad del 18 de octubre se asocia con un conjunto de demandas que expresan reivindicaciones estructurales. Las demandas de la movilización se vinculan a la impugnación del neoliberalismo y la democracia liberal, relacionado a las problemáticas de los déficits institucionales y los aspectos críticos de la economía política regional.</p> <p>En consecuencia, se entendería al Estallido Social como una respuesta a un malestar acumulado que encara a la estructura neoliberalista y demócrata liberal que genera profundas desigualdades. Esta hipótesis y entendimiento del estallido como una respuesta a críticas estructurales dialoga y se condice con la bibliografía especializada utilizada por las autoras.</p>	<p>Para el artículo, una de las principales consecuencias del estallido es la cantidad de vidas perdidas y personas lesionadas. Otra consecuencia identificada es el debilitamiento político del gobierno de Sebastián Piñera.</p>

	<p>chilena. El origen de esta incapacidad se encuentra en la constitución de 1980 y el proceso de democratización que mantuvo aquellas falencias. Se indica el sistema binominal y las negociaciones Inter elitarias como fuente de la crisis de representatividad.</p> <p>Se indica que durante el gobierno de la Concertación, múltiples movimientos sociales y olas de protesta ganaron fuerza en la búsqueda de un impacto social significativo. Estas olas de protesta tomaron gran fuerza en los gobiernos de Sebastián Piñera.</p> <p>Los autores ofrecen una visión detallada de movimientos sociales predecesores al estallido, como el Mapuche, Feminista, Estudiantil, y No+AFP, observando que se desarrollan de manera independiente, pero relacionada, así como la emergencia de nuevos actores y poderes sociales.</p> <p>La referencia al malestar social acumulado sólo se formula de manera indirecta, como resultado de la modernización capitalista, recogiendo la hipótesis de que el crecimiento económico acentuó la percepción de desigualdad.</p>			
<p>8.- Brieba, D. (2020). El estallido social en Chile desde el igualitarismo relacional de Elizabeth Anderson. <i>Revista de Sociología</i>, 35(1), 41-56.</p>	<p>El artículo se enfoca principalmente en la aplicación de una teoría social para la interpretación del estallido, por lo que no presenta una reconstrucción socio-histórica de Chile previo al estallido social, aunque reconoce la existencia de elementos como la acumulación de malestar, las desigualdades relacionales y económicas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se utilizan los aportes de Elizabeth Anderson, específicamente sus teorías del igualitarismo relacional y su filosofía política en general; desde el abordaje de la autora en múltiples temáticas como la redistribución económica y control de las élites aplicándolas a los nudos necesarios para comprender el estallido social. Se adopta este cuerpo teórico para comprender la desigualdad de trato. 2. Se critica los paradigmas de derechos sociales como elementos mínimos, 	<p>Las principales demandas que se manifestaron en el estallido social son las demandas por la dignidad, la igualdad y el fin de los abusos, las cuales deberían ser abarcadas desde el ideal de igualdad democrática; que propone un programa sistemático, radical e internamente coherente de cambios sociales para avanzar en relación a estas demandas.</p> <p>Este ideal democrático no está relacionado a un partido o sector</p>	<p>No se indican consecuencias ni proyecciones a futuro.</p>

		presente en los trabajos de Fernando Atria. Se argumenta contra el ideal de igualdad democrática, que se concibe como una mera redistribución de oportunidades que no reimagina el mundo del trabajo y olvida las prácticas opresivas que en éste ocurren.	especifico, es más bien una tercera vía hacia mantener el sistema económico y realizar mejoras en el ideario de la igualdad social.	
9.- Casals, M. (2022). The End of Neoliberalism in Chile? <i>Dissent</i> , 69(1), 86-94.	<p>Se observa la reforma neoliberal del país durante el período de la dictadura y la legitimación de estos cambios tras el retorno de la democracia. Entre las consecuencias de esta consolidación se encuentra un ciclo económico expansivo que mejoró la calidad de vida para la mayoría de los chilenos, con una baja histórica de pobreza y aumento del consumo gracias a los nuevos mecanismos de crédito. Esto permitió que la clase empresarial también pudiese acumular riqueza.</p> <p>En lo político, se expresan signos de insatisfacción con la representación democrática, así como el colapso del prestigio de diversas instituciones públicas. Además, se identifica una dimensión constitucional del conflicto en la historia reciente chilena.</p> <p>Se observa en el Chile democrático un amplio período de estabilidad durante los gobiernos de la concertación, que se empieza a fragmentar con la primera elección presidencial de Sebastián Piñera.</p> <p>Se hace referencia a diversos movimientos sociales, pero se destaca la relevancia del liderazgo estudiantil en el establecimiento de negociaciones con el gobierno de Michelle Bachelet.</p>	El ensayo no presenta debates ni referencias de carácter teórico, sino una explicación del estallido basada en antecedentes de conocimiento público.	<p>El estallido social se explica como la expresión de la sociedad chilena, a través de la protesta, contra el alza del precio del transporte público en la capital, el mal control de las protestas estudiantiles por parte del gobierno, caracterizado por su violencia desmedida.</p> <p>Se ve al estallido social como un suceso de movilización inicialmente masivo y violento en magnitud. Se entiende el estallido como un suceso que se estaba germinando desde inicios del Siglo XXI, con el propósito de amenazar el orden neoliberal impuesto en la dictadura militar de Augusto Pinochet.</p> <p>Hay un énfasis en la Constitución como el símbolo más tangible de la dictadura en el Chile actual, que se convirtió en un gran foco de las demandas de las protestas relacionadas al Estallido Social. Casals plantea que solo con las masivas y disruptivas protestas que el gobierno de Piñera cedió a iniciar un proceso constituyente, pero esto se dio solo después de fuertes represiones.</p>	<p>El autor identifica que la izquierda chilena toma fuerza con el estallido social y en el contexto constituyente. A través de los nuevos procesos políticos se encuentran formas de canalizar las propuestas ambientalistas, feministas e indígenas derivadas del estallido.</p> <p>Con Boric como presidente se puede consolidar el nuevo orden constitucional desde la posición de poder del gobierno. Por otro lado, la derecha chilena pierde la fuerza histórica que ha tenido desde la dictadura.</p>
10.- Curilef, S., González, D., y Calderón, C. (2021).	No se hace referencia directa a la noción de neoliberalismo, pero sí se identifica y hace énfasis en el problema de la desigualdad y la inseguridad económica	Los autores no presentan argumentos ni fundamentos de carácter teórico, sólo un modelo de datos.	El estallido se explica y modela matemáticamente a partir de una sola variable causal: la amplia desigualdad de ingresos en Chile, la que, en un	No se atribuyen efectos ni proyecciones a futuro al estallido social

<p>Analyzing the 2019 Chilean social outbreak: modelling Latin American economies. <i>PLOS ONE</i>, 16(8), e0256037..</p>	<p>que, a pesar del desarrollo económico alcanzado en las últimas décadas, continúa siendo percibido por la ciudadanía, originando altos niveles de malestar.</p>		<p>contexto de crecimiento económico e inseguridad social, general ingresos per cápita más altos, pero muy desigualmente distribuidos, lo que conduce a un incremento en la percepción de desigualdad.</p>	
<p>11.- del Valle Orellana, N. (2021). La expresión del malestar en Chile: cultura, esfera pública y luchas sociales. <i>Revista de Humanidades de Valparaíso</i>, 17, 63-89.</p>	<p>Se presenta la noción de modernidad neoliberal como fuente del malestar. Esta modernidad neoliberal se caracteriza por limitar la libertad del individuo al mercado y la tenencia de dinero.</p> <p>El autor refiere a una línea de argumentación según la cual el malestar se asocia directamente al modelo económico-político implementado en dictadura, y responde a un proceso de mercantilización de la sociedad.</p> <p>Se hace referencia a la privatización de derechos sociales, que en el modelo neoliberal se conciben con acceso condicionado a los recursos de las personas.</p> <p>Se hace referencia a la crisis político-institucional y de representatividad como una paradoja asociada directamente con la modernización de la sociedad chilena</p> <p>La acumulación de malestar social se entiende como consecuencia directa del proceso de modernización neoliberal y el estallido es su expresión en la esfera pública.</p>	<p>Siendo un trabajo inherentemente teórico, el autor recurre a diversas fuentes de la teoría social para explorar el concepto de modernización social y racionalización, utilizando autores como Horkheimer, Weber y Adorno.</p> <p>Además refiere a la acumulación de malestar en la cultura como resultado de la modernización social, principalmente en la sociedad chilena, a través de referencias al trabajo de Alberto Mayol</p> <p>Se hace mención de la esfera pública como espacio político, a través de los trabajos de Fraser y las reflexiones de Tilly sobre la democracia.</p>	<p>El autor propone que más allá de las injusticias que afectan a los agentes en lucha, la crítica social emerge de im sufrimiento arraigado en la materialidad de los discursos, las imágenes y los cuerpos en la esfera pública.</p> <p>De esta manera, el estallido social se presenta como una expresión, en la esfera pública, de un malestar forjado durante años de modernización social neoliberal. Esta expresión cobró forma a través de prácticas de protesta y contestación en el espacio público de tipo artístico y cultural, lo cual responde a un campo de imaginación popular.</p> <p>El hecho de que esta expresión de malestar tenga lugar en las calles es relevante puesto que da cuenta de un despliegue en alianza de los cuerpos, discursos e imágenes de manera estratégica contra las figuras y símbolos que componen el orden social y político. Con ello, el malestar cobra materialidad en el arte y la cultura. Se trata del carácter performativo de la protesta</p>	<p>Se identifica como consecuencia del estallido la aparición de nuevas formas de lucha social, principalmente desde la movilización de los cuerpos, las artes, la cultura y lo cotidiano, en elementos que están al alcance de toda la ciudadanía para construir un marco común de comprensión de la sociedad chilena.</p>
<p>12.- Friz, C. (2021). Estallido social, política y democracia.</p>	<p>Las políticas del ámbito económico, instauradas durante la dictadura, no están sometidas a la discusión democrática, se trata más bien de un legado de la democracia postautoritaria</p>	<p>Se aborda el estallido social desde las teorías sobre la democracia de Norberto Bobbio (teoría de la democracia como exceso) y los aportes de Carlos Ruiz desde la sociología, postulando el retorno</p>	<p>El autor expone que el estallido social puede explicarse a través de una crisis en la relación entre ciudadanía y democracia que se produce a partir de dos nociones esenciales: miedo a la</p>	<p>Se considera la convención constituyente como principal consecuencia del estallido; esto representa la posibilidad de que se genere un nuevo</p>

<p><i>Universum (Talca)</i>, 36(2), 479-495.</p>	<p>donde la economía de mercado es una realidad dada, un principio metapolítico.</p> <p>El autor hace un análisis teórico sobre el funcionamiento de la democracia en Chile con posterioridad a la dictadura militar, indicando que se ha arraigado una cultura de “miedo a la democracia” con una participación ciudadana mínima que se basa en la despolitización y la participación mínima, únicamente en la elección de representantes.</p>	<p>de una democracia concertada y divorciada de la sociedad, así como de una nueva coyuntura chilena determinada por las condiciones materiales.</p> <p>Se critican las teorías de Rancierre sobre la forma en que un gobierno democrático se sobrepasa de los límites al pretender entregar una igualdad universal, contradictoria con el respeto por la diferencia.</p>	<p>política y odio a la democracia. Estas se expresan como la reserva a que la discusión y el conflicto pueda traducirse en un nuevo quiebre violento. Lo anterior produce bajas tasas de participación en espacios permitidos por el régimen político, así como una desconfianza hacia la clase política y asumir posiciones y demandas dentro de los cánones establecidos.</p> <p>Esta deslegitimación del sistema democrático, la desafección de la ciudadanía y el rechazo por las élites produce que “Chile despierte” de una ilusión de unidad construida sobre la base de abuso, desigualdad y exclusión.</p>	<p>proceso que lleve a una constitución redactada democráticamente y validada por la participación ciudadana.</p> <p>Además, el autor sugiere que este nuevo ciclo pueda producir una desestigmatización del conflicto y el debate democrático, así como la renovación de un nuevo pacto social que reemplace el legado de la dictadura.</p>
<p>13.- Ganter S., y Zarzuri C. (2020). <i>Rapsodia para una revuelta social: retazos narrativos y expresiones generacionales del 18-O en el Chile actual.</i> <i>Universum (Talca)</i>, 35(1), 74-103.</p>	<p>Se hace referencia a la instauración del modelo neoliberal en Chile. Cuya aplicación es considerada como extrema por los autores.</p>	<p>1. Se usan los aportes teóricos de Mannheim con su teoría sobre las generaciones y la manera en que éstas influyen en cambios sociales y políticos. Se cita a Lechner en referencia a la experiencia cotidiana de las personas como factor para desafiar el orden establecido. La investigación se apoya en conceptos teóricos como el activismo sincrónico/acción conectiva generacional y política contenciosa transgresiva.</p> <p>2 Se critica a Carlos Peña, Mario Waissbluth y Marta Lagos en su calidad de científicos sociales, por la manera en la cual utilizan el concepto de "anomia" para dar cuenta de ciertas prácticas de "violencia juvenil" en el marco de las protestas acontecidas durante el estallido. La idea de anomia es ampliamente criticada por adjudicar a las nuevas generaciones la responsabilidad por el estallido social.</p>	<p>El estallido social, es abordado en el texto como expresión de una transformación en la acción política, caracterizada por ser inorgánica y transversal. No se ajusta a las lógicas tradicionales de izquierdas y derechas, sino que se desarrolla en torno al eje vertical entre la élite y los de abajo. Tampoco sigue la dinámica de los movimientos sociales clásicos, ya que carece de líderes y está marcada por la ausencia de ideologías en favor de las causas de diversa procedencia (activismo sincrónico).</p> <p>El estallido se manifiesta a través de redes con escasa estructura, sin vínculos directos con actores políticos convencionales. En este sentido, la falta de estructura y liderazgo hace que sea más complejo procesar institucionalmente lo demandado en las calles. Además, se destaca la reivindicación de la autonomía a través de la ocupación permanente del espacio público.</p>	<p>Para los autores, el estallido quedará como un hito biográfico e intersubjetivo para sus participantes, iniciando la puesta en juego de nuevos actores sociales y generacionales, así como sus propias agendas políticas.</p>

			<p>Se hace una lectura del estallido como expresión de malestares colectivos acumulados durante 3 décadas, de allí brota lo que se denomina como "máquina de lucha". Se caracteriza por la convergencia de deseos y afectos diversos, uniendo a personas con intereses heterogéneos en las manifestaciones. La protesta no se limita a atacar una parte del sistema, sino que busca una transformación completa de la sociedad.</p> <p>Se atribuye a los jóvenes y adolescentes el rol de gatillar el estallido social, sufriendo mayormente las consecuencias de la violencia policial en una etapa temprana. Esta situación pasó de ser un efecto del estallido a configurarse como fuente de la furia y el rechazo ciudadano hacia la policía y el gobierno.</p>	
<p>14.- Garcés, M. (2019). October 2019: Social uprising in neoliberal Chile. <i>Journal of Latin American Cultural Studies</i>, 28(3), 483-491.</p>	<p>El artículo hace referencia a la desigualdad estructural presente en la sociedad chilena como una de las dos principales hipótesis para explicar el estallido. El autor también refiere al "agotamiento de las formas políticas tradicionales" que afectan a los grupos de poder, incluyendo al Estado.</p> <p>Se hace referencia a la privatización de derechos sociales y al aumento del costo de bienes y servicios básicos, así como la diferenciación en el acceso a estos dependiendo del estrato socioeconómico.</p> <p>Se hace referencia a múltiples movimientos sociales previos que, durante el estallido, se potenciaron ampliamente. En este marco, el autor refiere a cambios culturales expresados en la estética, las relaciones con otros y con el propio cuerpo, la sexualidad,</p>	<p>El trabajo presenta una explicación del estallido basada en antecedentes generales de conocimiento público, así como de carácter histórico, parafraseando el libro de Julio Pinto "Las largas sombras de la dictadura", pero no hace referencia a debates teóricos, políticos o paradigmas desde la literatura especializada.</p>	<p>El autor entrega una hipótesis generacional sobre el estallido social, indicando que los estudiantes secundarios detonaron el estallido por el pensamiento libre y actuar decidido que les caracteriza. Iniciaron las protestas por el alza de una tarifa de metro que no les afectaba directamente, pero sí a sus familias.</p> <p>En segundo lugar, se atribuye a estas protestas un componente de desafío a una autoridad que adoptó acciones de violencia desmedida para reprimir la participación estudiantil.</p> <p>Estas características, sumadas a un reconocimiento crítico de la desigualdad y el malestar acumulado darían sentido al estallido.</p>	<p>El autor reconoce que, al haberse escrito este artículo sólo dos meses después del inicio del Estallido Social, resulta difícil predecir posibles resultados a largo plazo del estallido. Más allá de esta consideración, el autor señala la probabilidad de que el conflicto e inestabilidad continúen, generando un "empate catastrófico" o incluso un golpe o autogolpe de Estado por parte del gobierno de Piñera (aunque hace hincapié de que se trate de un escenario poco probable).</p> <p>En segundo lugar, el autor predice que las movilizaciones sean fortalecidas por un proceso constituyente en su horizonte, cuya coordinación</p>

	<p>nuevas formas de trabajo y supervivencia, así como las nuevas estrategias de comunicación digital.</p> <p>Se hace referencia al malestar social acumulado como segunda hipótesis más común para explicar el estallido, específicamente a la acumulación de abusos y la existencia de una dualidad en los sistemas de derechos básicos; uno para ricos y otro para pobres.</p>			<p>política sea suficiente como para impedir la disipación del momentum acumulado por el estallido.</p>
<p>15.- García de la Huerta, M. (2020). Manifestaciones: otras miradas. <i>Revista de Filosofía</i>, 77, 99-116.</p>	<p>Se reivindica el avance económico experimentado durante los treinta años dese el retorno de la democracia. Se observa el aumento del ingreso promedio, la reducción del porcentaje de población bajo la línea de la pobreza y la reducción de la extrema pobreza, el aumento del acceso a la educación superior y de la esperanza de vida. Aun así, se reconoce la persistencia de la desigualdad similar a la de América Latina.</p> <p>Se reconoce la privatización generalizada que suele asociarse al modelo neoliberal, pero se indica que, gracias al aporte privado a la infraestructura en diversas áreas sociales, el país se encontraba mejor preparado para afrontar las crecientes necesidades de la población.</p> <p>Se le atribuye a "el hastío contra los abusos y las corruptelas" una de las principales razones del estallido. Se usan frases como "centralismo y amateurismo de la administración" y "autismo de las élites" para referir a la crisis experimentada en la esfera pública.</p> <p>Se identifica que, antes del estallido, las principales preocupaciones ciudadanas eran las pensiones, salud, educación y</p>	<p>El autor cita las ideas de Gustav Le Bon y Freud sobre la psicología social de las multitudes, recogiendo sus argumentos de que, albergado por la masa, el individuo se vuelve más susceptible al contagio y a la sugestión, con un sentimiento de omnipotencia.</p>	<p>El autor menciona 4 formas de leer el estallido social. Primero como una protesta contra el "modelo". Segundo, una expresión de nihilismo. Tercero, una manifestación de anomia. Cuarto, como una estrategia de control territorial.</p> <p>De acuerdo con el autor, el estallido como protesta contra el modelo neoliberal apunta a reestructurar el sistema de sus alianzas internacionales y de su régimen de poder interno, y además, terminar con la actual democracia.</p> <p>Como expresión de nihilismo, se le atribuye las características de dispersión, falta de liderazgos definidos y una pulsión autodestructiva asociada al ethos del resentimiento.</p> <p>Se entiende como una manifestación de anomia, en tanto esta es la carencia de normas asociada al rechazo de toda autoridad.</p> <p>Como estrategia de control territorial, se observa que acciones como ataques a cuarteles policiales, tomas de calles, entre otras, consisten en una estrategia que busca erradicar el último vestigio de Estado en ciertas zonas que son</p>	<p>El autor critica que el estallido produjo una legitimización social generalizada de la violencia a causa de su eficacia como método de protesta. Una consecuencia a corto plazo fue la caída en el apoyo al gobierno.</p> <p>Para el autor, el estallido sólo traerá una agudización del conflicto social, a través del aumento del desempleo y la "octubrización de la política".</p>

	<p>seguridad, pero no se hace referencia a movimientos sociales que hayan compartido estas demandas en la historia previa.</p> <p>Se hace referencia a un "malestar difuso, cruzado por un proceso constituyente/destituyente", es decir, un malestar canalizado hacia el cambio constitucional. En específico, se atribuye a los dirigentes políticos la responsabilidad de desviar el malestar del que ellos mismos eran blanco, instalando la idea de la necesidad de una nueva constitución.</p>		<p>controladas por mafias de narcotraficantes.</p>	
<p>16.- Garrido, C. (2020). <i>Élite y revuelta popular en Chile: interpretaciones de la desigualdad. Encrucijada Americana</i>, 12(1), 20-38.</p>	<p>Se hace referencia a una "transformación radical del sistema económico", sustentado por la supresión de los sindicatos, partidos políticos y la violación sistemática de los derechos humanos. En este proceso, se alcanza el fin del Estado benefactor, siendo reemplazado por uno minimalista y subsidiario.</p> <p>En este contexto, se naturaliza la desigualdad y las élites influyen en el espacio público sin considerar las experiencias de las masas.</p> <p>La autora refiere al crecimiento económico y la estabilidad del país como un espejismo enfatizado por la élite, en contraste con la realidad de precarización, endeudamiento y maltrato social.</p> <p>Se hace referencia al distanciamiento de la élite política y la población, decantando en una crisis de representatividad. La desigualdad se aborda como la expresión de una democracia poco deliberativa y debilitada.</p>	<p>1. La autora busca hacer una representación completa de la diversidad paradigmática y posturas para interpretar el estallido social desde la desigualdad y el rol de las élites. Se entrevista a especialistas como Juan Carlos Castillo, desde un foco de meritocracia, redistribución y cohesión social, Mayarí Castillo desde el campo de la pobreza rural e indígena, así como la desigualdad estructural en Chile. Se entrevista a Raimundo Frei y diversos actores de la sociedad civil.</p> <p>2. En términos teóricos, aborda elementos de la teoría de la justicia con autores como Walzer y Rawls. Otro concepto esencial en el trabajo corresponde al de "élites", que se explora a través de datos y observaciones de diferencias específicas en el acceso a servicios sociales.</p>	<p>La desigualdad se toma como causa central del estallido, porque erosiona la democracia y conlleva una constante precarización de la vida. Además, la dimensión simbólica de la desigualdad juega un rol esencial en la acumulación del malestar.</p> <p>En segundo lugar, se observa una aguda desconfianza en instituciones y élites.</p> <p>Finalmente, el estallido representa la dignidad como concepto central en oposición a la desigualdad, así como principio normativo de un nuevo marco de convivencia social. Se concibe como un nuevo pacto social que refunda relaciones sociales.</p>	<p>No se indican consecuencias ni proyecciones a futuro.</p>

	Se hace referencia al malestar producido por el distanciamiento entre representantes y población chilena.			
17.- González, R., y Le Foulón, C. (2020). <i>The 2019–2020 Chilean protests: A first look at their causes and participants. International Journal of Sociology, 50(3), 227-235.</i>	<p>Sin mencionar explícitamente la noción de neoliberalismo, se constata el exitoso rendimiento de Chile en indicadores económicos y de desarrollo, en términos de progreso social y rankings de felicidad.</p> <p>Se observa que el crecimiento económico y de la clase media aumenta la expectativa de que las necesidades básicas como salud y educación sean cubiertas, para lo cual no existe una estructura pública suficiente. La desigualdad se asocia profundamente con el acceso a estos servicios.</p> <p>Se menciona el estado preocupante de los sistemas de representación política. Se reporta la reducción en la participación electoral, identificación política y la crisis de legitimidad de instituciones públicas.</p> <p>Se observa que las protestas estudiantiles de 2006 y 2011, así como los movimientos laborales y NO+AFP forman parte del contexto que lleva a comprender el estallido social.</p>	<p>Se adoptan los enfoques del malestar y la crisis de representatividad, así como los enfoques psicosociales que indagan en la justificación de la violencia en protestas. Algunos ejes teóricos y paradigmáticos del artículo corresponden a la dimensión de las protestas que se asocia a la desigualdad y disparidades de poder, el impacto de la modernización en el surgimiento de conflictos, la noción de déficits democráticos y perspectivas psicosociales sobre la protesta social a través de estrategias violentas.</p> <p>Sobre las ciencias sociales nacionales se hace referencia a trabajos recientes de Matías Bargsted y Luis Maldonado sobre identificación política, así como trabajos sobre movimientos sociales presentados por Sofía Donosa. Se cita a Ricardo González para abordar la acumulación de malestar social en Chile en diálogo con la modernización.</p> <p>Desde la bibliografía especializada, se hace una referencia a los aportes de Sydney Tarrow con respecto a la manera en que la acción contenciosa se produce en respuesta a la elitización y aislamiento de los partidos políticos.</p>	<p>La hipótesis de los autores para comprender el estallido se basa en tres ejes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El malestar producido por la desigualdad y la crisis de representatividad política. 2. Abusos percibidos por la ciudadanía desde los sectores público y privado. 3. Falta de seguridad social producida por el encarecimiento de los servicios públicos y de seguridad social. <p>Se identifica una brecha entre los niveles de bienestar y felicidad reportados previamente por los chilenos en comparación con las causas del estallido social; este desajuste se expresa en la satisfacción con la vida propia acompañada por la creencia de que otros chilenos están insatisfechos con sus vidas, situación que se produjo en los sectores más educados y acaudalados de Chile, con un mayor consumo de medios de comunicación.</p>	<p>La principal consecuencia atribuida al estallido social corresponde al inicio del proceso constituyente.</p> <p>Los autores indican que es difícil proyectar a futuro, toda vez que el artículo fue escrito durante el estallido social, pero consideran que probablemente los impactos sociales y económicos de la pandemia afectarán las prioridades e incentivos de todos los actores en maneras difíciles de predecir.</p>
18.- Gunturiz, A., Lucca, J. B., y Puello-Socarras, J. F. (2022). <i>Versus neoliberalism. The pluriverse of protests in Argentina, Brazil, Chile, and Colombia during 2019. Canadian Journal of Latin</i>	<p>Se hace referencia al neoliberalismo como forma de economía política asimétrica que se presenta transversalmente en América Latina. La desigualdad socioeconómica se concibe como un motor de malestar, así como la penetración del capitalismo global a Chile.</p> <p>Se hace referencia a la privatización de derechos sociales como parte de la aplicación del neoliberalismo en la región.</p>	<p>Este artículo interpreta los ciclos de protesta masiva a la luz de dos dimensiones específicas:</p> <p>La primera corresponde a la de economía política, en este caso, asociada a la implantación del sistema neoliberal con la legitimación del Estado democrático; se le asocia dimensiones socioambientales, de desigualdad económica y social.</p>	<p>La principal hipótesis para explicar la ola de protestas en América Latina y el estallido social chileno es desde la articulación entre déficits de representación democrática y el deterioro constante de los sistemas de economía política, que conlleva la profundización de múltiples desigualdades, así como una serie de exclusiones de diversos caracteres.</p>	<p>No se presentan consecuencias ni proyecciones.</p>

<p><i>American and Caribbean Studies</i>, 47(3), 458-478.</p>	<p>Se observa que las respuestas a distintas demandas sociales por parte de los sectores políticos son insuficientes.</p> <p>Para el caso chileno, se hace referencia a movimientos estudiantiles como hitos esenciales en una ola de protestas que se presenta desde el retorno de la democracia, así como la emergencia de nuevos sujetos sociales que se activan en la protesta, como nuevos lenguajes y formas prácticas de resistencia en la acción contenciosa.</p> <p>No se hace referencia directa al malestar, pero sí a exclusiones raciales, étnicas, económicas y generalizadas en los cuatro países observados.</p>	<p>En segundo lugar, se observan los déficits político-institucionales, derivados de los retornos democráticos, que produjeron alineamientos de la nueva política en torno a los pilares necesarios para la mantención del neoliberalismo. Para abordar teóricamente el pilar de los déficits de representación, los autores refieren a trabajos de McAdam, Goodwin y Tarrow.</p>	<p>En perspectiva internacional, los ciclos Chile y Colombia se abordan como similares, especialmente en términos de fluctuación de frecuencia de eventos y su transversalidad territorial.</p>	
<p>19.- Guzmán-Concha, C. (2022). Power, legitimacy, and institutions in the October 2019 uprising in Chile. <i>Latin American Perspectives</i>.</p>	<p>Se hace referencia al proceso de instauración neoliberal desarrollado durante la dictadura. Se observa que los gobiernos democráticos, con el miedo a un nuevo lapso dictatorial, gobernaron con la satisfacción de las fuerzas armadas y el empresariado internacional, temiendo el abandono de la inversión privada en Chile.</p> <p>Se observa que las demandas del estallido estuvieron asociadas a los sectores de educación superior, salud, pensiones "otros servicios públicos tras décadas de liberalización".</p> <p>Sumado a las demandas por mayores derechos sociales, se encuentra la desconfianza hacia instituciones políticas, caracterizadas por su carácter elitario y baja capacidad de respuesta ante las necesidades de distintos sectores de la población.</p> <p>Se observa que a partir de la década de 2010 las formas de participación extrainstitucionales se volvieron una</p>	<p>El autor utiliza tres cuerpos teóricos, principalmente nacionales, para explicar el estallido social.</p> <p>El primero asocia la crisis social chilena con la llegada de la modernización y el aumento de las expectativas de calidad de vida en la población, y se utiliza principalmente las propuestas de Carlos Peña en su libro "Pensar el malestar".</p> <p>Un segundo cuerpo teórico refiere a la emergencia de nuevos actores sociales y formas de manifestar sus demandas, utilizando aportes de Kathya Araujo y Carlos Ruiz Encina.</p> <p>Finalmente, menciona un abordaje político del estallido desde las teorías del "decoupling", como un desencuentro entre el sistema político de partidos y la sociedad que busca representar. Para esto, se apoya principalmente en aportes de Berger y Somma.</p>	<p>Este artículo explora el estallido a través del institucionalismo histórico, sugiriendo que para entender este tipo de episodios debe observarse el juego de poder-legitimidad-instituciones. De tal manera, no aborda temas como desigualdad, desempleo o neoliberalismo, en cambio sugiere que estos fenómenos siempre están influidos por dinámicas políticas. En vez de esto, se enfoca en la formación a largo plazo de instituciones que permiten conectar resultados económicos con decisiones políticas.</p> <p>Se observa que el estallido es el resultado de un proceso de erosión de acuerdos políticos y la politización del descontento popular en un sistema institucional marcado por la transición democrática. Las normas constitucionales fueron seguidas por la política del consenso, cooptación y captura estatal para consolidar la distribución del poder y prolongar el legado dictatorial. Se observa una</p>	<p>No se identifican consecuencias ni proyecciones.</p>

	<p>forma importante de la expresión civil. Se destaca el éxito del movimiento No+AFP y de las movilizaciones estudiantiles.</p> <p>Se indica que estos ciclos de protesta demandan mayor igualdad y apuntaron a instituciones políticas y élites económicas por igual, enfocándose en temáticas como educación superior, salud, pensiones y otros servicios públicos. Estas olas de protesta influyeron en la politización creciente de la población.</p>		<p>desidentificación entre política y sociedad.</p>	
<p>20.- Hatab, S. (2023). Institutional and ideational forces of contentious politics in Chile (2006–2019). <i>Critical Sociology</i>, 49(4-5), 801-827.</p>	<p>Se hace referencia al desmantelamiento del modelo ISI durante la década de 1980 en América Latina, con la instauración forzosa del modelo neoliberal, caracterizado por la desmovilización de los sectores sociales.</p> <p>En el contexto del desmantelamiento del modelo ISI, se privatizan y comodifican múltiples derechos, como la educación. Se observa que la constitución heredada por la dictadura genera las condiciones para la colusión de élites, además de no contar con vías de reforma significativas. Se hace especial mención a episodios de colusión y a la estabilidad política forzosamente conseguida a través del sistema binominal.</p> <p>Se indica que, de acuerdo con la literatura de estructura de oportunidades políticas, Chile era uno de los casos menos probables para experimentar un estallido de tales proporciones. Sin embargo, se explora en profundidad las olas de protesta de 2006, 2011 y posteriores, como antecedentes para un potencial estallido, definiendo estos eventos como anti-neoliberales en naturaleza.</p>	<p>Los principales paradigmas teóricos adoptados son los de estructura de oportunidades políticas y realineamiento y desalineamiento entre partidos políticos para explicar la emergencia de movimientos sociales como marcos alternativos para procesar demandas sociales.</p> <p>Para el abordaje de la política contenciosa chilena, se referencia a Mcadam, Tarrow y Tilly, así como los marcos de oportunidad propuestos por Gamsom y Meyer. A nivel nacional, la autora referencia a diversos académicos chilenos, como Donoso, Somma, Bargsted, Juan Pablo Luna y Maillet, entre otros.</p>	<p>El estallido social se explica a través de una profunda crisis de representación, con relación a un re-desalineamiento partisano que permitió a diversos actores desarrollar identidades políticas de oposición, remodelar el contenido y alcance geográfico de diversas demandas sociales y sostener ciclos de protesta.</p> <p>Por esto, se menciona el aumento de ciclos de protesta territorial ubicados en regiones específicas y, en general, el surgimiento y rearticulación de diversos movimientos sociales durante este período de gobernanza democrática.</p> <p>El estallido social se retroalimenta de luchas sociales de las últimas décadas. En palabras de la autora "las fuerzas sociales en Chile acumularon una reserva de acciones contenciosas que transformaron el previo entendimiento de los problemas de la sociedad y alteraron los alineamientos competitivos de partidos políticos y sus lazos con las bases sociales".</p>	<p>No se identifican consecuencias ni proyecciones.</p>

<p>21.- Jiménez-Yáñez, C. (2020). #Chiledespertó: causas del estallido social en Chile. <i>Revista Mexicana de Sociología</i>, 82(4), 949-957.</p>	<p>Se hace referencia al modelo económico neoliberal de Chile, indicando su denominación como "el jaguar de Latinoamérica" para graficar la contradicción entre crecimiento económico y malestar social.</p> <p>Se explora la crisis de confianza en las instituciones públicas producto de faltas a la probidad y declaraciones irrisorias. Se mencionan casos de corrupción y colusión en los sectores público y privado.</p> <p>Se hace referencia a la privatización de los derechos sociales; específicamente a la salud, la administración de pensiones, la eliminación de subsidios, aumento de servicios básicos, e incluso aumento de impuestos, pero no se ofrecen referencias o antecedentes que fundamenten estas afirmaciones.</p> <p>Se hace referencia a la emergencia de diversos movimientos sociales previos al estallido: el mochilazo de 2001, la revolución pingüina de 2006, la marcha de los paraguas (2011), el movimiento "ni una menos" (2016) y el mayo feminista de 2018. Estas protestas son abordadas como el producto del debilitamiento e incapacidad de las élites políticas para canalizar las necesidades de la ciudadanía.</p> <p>Se hace referencia al malestar social acumulado a causa de contradicciones políticas y sociales que afectan principalmente a los grupos más vulnerables del país.</p>	<p>El trabajo no hace referencia a ningún autor ni enfoque teórico, sólo a antecedentes nacionales de conocimiento público.</p>	<p>El estallido se asocia con problemas estructurales de un modelo que no logra beneficiar a un nuevo actor social; la clase media. Se explica que esto es un fenómeno transversal (pero no se ofrece evidencia), nombrando casos de movilización social en Latinoamérica y en Europa.</p> <p>La hipótesis que mantiene el autor es que las causas del estallido provienen de un sistema político económico que no logra asegurar las necesidades de la emergente clase media, lo que se suma a la apatía de las clases dominantes, expresada en la inequidad y desigualdad material en el país. Por ello, el estallido es la búsqueda de la clase media por mejores condiciones materiales, no desde una perspectiva refundacional, sino reformista. En palabras del autor: "lo que exige este nuevo agente social es reformular el modelo, no quitarlo ni eliminarlo".</p>	<p>Se consideran las consecuencias políticas, como subsidios y paquetes de ayuda, que se asocian con un ánimo populista e ineficiente respuesta a las demandas sociales. Además, se considera como consecuencia el planteamiento del acuerdo de la paz y la opción de una nueva constitución.</p>
<p>22.- Marchant Salamanca, L. (2021). La crisis política en Chile y el rol de la</p>	<p>Refiere a la instauración y profundización del modelo neoliberal, de la mano con el aumento de la desigualdad en Chile. Se argumenta que a pesar de registrarse un aumento en la</p>	<p>Más que un marco teórico, el artículo utiliza una serie de antecedentes nacionales e internacionales, así como una serie de artículos de reciente publicación para abordar los conceptos de</p>	<p>El estallido social es comprendido como una crisis que emerge del malestar focalizado en múltiples dimensiones de la vida social, es un elemento multifactorial que considera</p>	<p>La principal consecuencia destacada por la autora es la de una convención constitucional y el carácter representativo de los constituyentes electos,</p>

<p>democracia directa en la recomposición de la confianza democrática y la institucionalidad. <i>Encrucijada Americana</i>, 13(2), 85-96.</p>	<p>tasa de crecimiento desde 1990, el desarrollo económico benefició a una minoría de los ciudadanos.</p> <p>Se destaca el elemento de la inseguridad económica en estrecha relación con los nuevos grupos y subjetividades que surgieron con la profundización neoliberal.</p> <p>Se hace referencia a las crisis de representatividad con base a la percepción de alta corrupción en la esfera pública. Se menciona una desconfianza generalizada hacia la institucionalidad, expresada en bajo interés por la participación política.</p> <p>Se hace referencia a la privatización de los derechos sociales.</p> <p>Se hace referencia a las diversas movilizaciones estudiantiles previas al estallido social.</p> <p>Se hace referencia al malestar social acumulado, con tejido social deteriorado, una alta inseguridad económica y preocupación ante la pérdida del empleo. Además, este malestar se vincula con la sensación de desigualdad e injusticia con relación a las elites, así como la desconfianza hacia la institucionalidad.</p>	<p>crisis democrática, profundización de demandas sociales y radicalización de actores. Estas nociones son exploradas desde la perspectiva comparada entre Chile y Uruguay.</p>	<p>la insatisfacción democrática, el malestar generalizado y la inseguridad económica.</p>	<p>caracterizados por ser independientes y ajenos a la tradición política.</p> <p>Se proyecta a futuro una discusión sobre el carácter de las democracias en América Latina.</p>
<p>23.- Morales Quiroga, M. (2020). Estallido social en Chile 2019: participación, representación, confianza institucional y escándalos públicos.</p>	<p>Se hace referencia al sistema chileno para contrastar sus exitosos indicadores económicos con su fracaso en términos de participación electoral y representación política.</p> <p>El artículo tiene como foco principal las crisis políticas de representación, participación, confianza y probidad. Con relación a esta deslegitimación, se</p>	<p>El autor utiliza bibliografía perteneciente principalmente al campo de la ciencia política, consistente en teorías sobre crisis de representación en América Latina, donde se cita autores como Alfredo Joignant y Juan Pablo Luna. Se adopta un enfoque teórico propio del paradigma de la estructura de oportunidades políticas, tomando muchos elementos de la teoría política.</p>	<p>La principal hipótesis del autor para explicar el estallido es lo que denomina "el argumento de las cuatro crisis": De representación, participación, confianza en instituciones de orden público y una crisis de probidad. En palabras del autor "el estallido social chileno (...) responde a la confluencia simultánea de 4 crisis" (p. 10)</p>	<p>No identifica consecuencias ni proyecciones.</p>

<p><i>Análisis Político</i>, 33(98), 3-25.</p>	<p>hace referencia al malestar social acumulado.</p> <p>Durante el período de democratización, se observa la creciente insatisfacción con la representación política. El malestar se expresa en una crítica de la ciudadanía a las instituciones sociales, así como al propio sistema político. El autor indica que durante el período pre-estallido, una mayoría de chilenos no confía en las instituciones.</p> <p>Se hace referencia a movimientos estudiantiles, territoriales y feministas desde una perspectiva generacional. Estas olas de protesta se observan como una inyección de “politicidad generacional” en la sociedad chilena.</p> <p>Se describe una acumulación de malestares colectivos, que tiende a prevalecer especialmente en la juventud actual.</p>	<p>Se debate contra la teoría del “gobierno responsable” basado en la noción de la ciudadanía cediendo poder y representación al gobierno para luego jugar un rol de “accountability”. Se rechaza por asimilarse demasiado a una idea del “votante racional” que no considera elementos afectivos.</p>	<p>La secuencia argumental es que el sistema tradicional de partidos comenzó a debilitarse, profundizando la crisis de representación y expresando el malestar de la población. El congelamiento del sistema de partidos durante 24 años (a través de sistemas como el binominal) debilitó el interés por participar, y con la llegada del voto voluntario terminó por desnudar falencias presentes en el sistema.</p> <p>Este distanciamiento y deslegitimación de la esfera pública permitió la emergencia de la revuelta, sumado a los errores gubernamentales.</p>	
<p>24.- Moyano-Díaz, E., Mendoza-Llanos, R., y Pineida, A. (2021). Exploración del malestar social: hacia una explicación psicosocial del estallido social chileno. <i>Revista Sul-Americana de Psicología</i>, 9(2), 83-110.</p>	<p>Aunque no se hace referencia explícita al neoliberalismo, sí se explora el malestar producido por factores como la desigualdad e inseguridad económica. En contraste, se mencionan los indicadores positivos de crecimiento económico de los últimos 30 años y altos niveles de satisfacción vital.</p> <p>Se hace referencia explícita a las crisis políticas de representatividad y participación ciudadana.</p> <p>Se hace referencia a la privatización de derechos sociales y al alto costo asociado a su acceso.</p> <p>Se hace referencia detallada al malestar social generalizado como principal fuente del estallido social.</p>	<p>El trabajo presenta dos tipos de fuentes de información principales: Teoría nacional y datos de diversos centros de estudio relativos a la acumulación del malestar social.</p> <p>Se hace referencia a un autor ya presente en este corpus: Morales Quiroga y su tesis sobre las cuatro crisis (participación, confianza, representación y probidad) como causa del estallido. También se aborda la noción de anomia desde los trabajos en juventudes de Roberto Aceituno. Se utiliza la noción de malestar acumulado de acuerdo con la propuesta de Alberto Mayol.</p> <p>Se reconoce la fuente intersubjetiva del malestar con raíz psicosocial, y lo asocia directamente con la noción de anomia.</p>	<p>La hipótesis de los autores es una de “agotamiento del stock de paciencia”, donde el malestar de la ciudadanía, acumulado durante los años, alcanza un punto de quiebre con las expresiones de anomia normalizada en las élites nacionales; revelaciones de corrupción en diversas instituciones estatales y empresariales, y declaraciones irrisorias de las autoridades.</p> <p>En este punto de quiebre se produce el estallido, como respuesta a la descomposición, desregulación y erosión de diversos valores y estándares morales reconocidos en la sociedad.</p>	<p>El artículo no identifica proyecciones a futuro ni consecuencias del estallido.</p>

<p>25.- Oyarzun, P. (2020). El país donde no pasa (ba) nada. <i>Pléyade (Santiago)</i>, 26, 61-83.</p>	<p>Se hace referencia a los “dispositivos nucleares de las bases neoliberales” impuestas en dictadura y conservadas por los gobiernos de la transición democrática, aunque también se reconoce un esfuerzo político por la disminución de la pobreza. Se menciona el surgimiento de la clase media sustentado en el endeudamiento.</p> <p>Se hace referencia a las crisis de corrupción y colusión observadas en diversas instituciones, así como los privilegios ante el sistema judicial en situaciones “éticamente impresentables”.</p> <p>Se hace referencia a la privatización de derechos sociales, y a su recuperación sólo parcial durante el retorno de la democracia a Chile.</p> <p>Se hace referencia a movilizaciones estudiantiles durante los años previos al estallido, así como a la movilización feminista, como antecedentes del estallido.</p> <p>Con relación a la privatización de derechos y al aumento del endeudamiento, se menciona el elemento de inseguridad económica asociado con el malestar, especialmente entre las emergentes clases medias.</p>	<p>El autor hace referencia a la teoría política de Hannah Arendt para abordar la historia previa al estallido desde el republicanismo.</p> <p>Se hace referencia a los aportes de Judith Butler sobre feminismo y el rol del movimiento en el estallido social.</p>	<p>El Estallido aparece como el resultado de una tensión al nivel de los fundamentos de la experiencia comunitaria, que hace posible la legitimación de la ruptura violenta entre el pasado (sin-sentido) y el futuro (sentidos emergentes).</p> <p>Se reconoce la existencia de una crisis de sin-sentido que amenaza las relaciones sociales y destruye la política, lo que se expresó en el sorpresivo éxito de los llamados a la evasión en el transporte público. Aún más sorpresiva resultó la aceptación y valoración positiva de la violencia en los primeros momentos del Estallido.</p>	<p>El estallido produce una repolitización con sentido, asociada a la reflexión sobre los rumbos de la sociedad chilena y las reglas del juego que enmarcan el posicionamiento de los sujetos.</p>
<p>26.- Paredes, J. P., & Valenzuela Fuentes, K. (2020). ¿No es la forma? La contribución político-cultural de las luchas estudiantiles a la emergencia del largo octubre</p>	<p>Refiere a la modernización neoliberal implantada en la dictadura militar iniciada en 1973.</p> <p>Refiere a la precarización en el acceso a derechos sociales, específicamente a la educación.</p> <p>Refiere a la masificación del malestar social que se tornó en indignación con</p>	<p>El autor se apoya en los aportes de James M. Jasper y Francesca Polletta, enfocándose en las consecuencias culturales de los movimientos sociales, como sus impactos cognitivos, morales y emocionales.</p> <p>Teóricamente, el trabajo se enfoca en el estudio de lo cultural en “sus formatos de expresión, cognitivo, moral y emocional”.</p>	<p>La hipótesis de los autores es que el estallido fue posible gracias a la legitimación del discurso antineoliberal producida por el movimiento estudiantil desde el año 2006, que condenó el lucro en la provisión de servicios sociales al tiempo que construía una noción de ellos como derechos sociales, legitimó la protesta en las calles como forma de acción política, expandió la posibilidad de</p>	<p>Para los autores, el estallido remueve el paisaje político y social, permitiendo mayores niveles de democratización. El cambio constitucional es otra de las consecuencias asociadas al estallido.</p> <p>Se proyecta que el cambio constitucional será sólo el</p>

<p>chileno. Última década, 28(54), 69-94.</p>	<p>las noticias de brutalidad policial contra estudiantes previo al estallido.</p> <p>Refiere a la emergencia, cada vez más frecuente e intensa, de olas de protesta, destacando el rol de estudiantes en éstas.</p>		<p>organizarse en redes horizontales sin jerarquías organizacionales rígidas, difundió emociones liberadoras respecto del sistema y difundió un repertorio de protesta en la población. se menciona también el aporte que a esto realizó el movimiento feminista desde 2018.</p> <p>En definitiva, el movimiento estudiantil le entregó un relato a la sensación difusa de malestar de las personas.</p>	<p>inicio de una serie de cambios mucho más amplios.</p>
<p>27.- Pizarro, H. R. (2020). Chile: rebelión contra el Estado subsidiario. <i>El Trimestre Económico</i>, 87(346), 333-365.</p>	<p>Se hace referencia a las lógicas subsidiarias de operación del Estado, instauradas forzosamente en dictadura con cooperación de Jaime Guzmán y los Chicago Boys.</p> <p>Esta subsidiariedad del estado permite mercantilizar aspectos de la protección social, así como derechos universales, como el acceso al agua.</p> <p>Se habla de la crisis de probidad facilitada por esta estructura estatal, lo que aumenta el malestar poblacional.</p> <p>El malestar emerge del modelo económico y la forma en que opera el estado chileno desde la dictadura.</p>	<p>El texto es de enfoque económico y, por tanto, se basa principalmente en antecedentes de la historia económica de Chile, refiriendo críticamente al rol de las políticas monetaristas y neoliberales impuestas en dictadura por los Chicago Boys.</p> <p>A este respecto, sus principales fuentes son de informes económico (informes sobre reformas) e historiográfico.</p>	<p>Se explica el estallido como una explosión de malestar ciudadano hacia el modelo económico chileno, caracterizado por su carácter rentista, depredador de recursos naturales y poco dinámico, cristalizado por la constitución de 1980.</p> <p>El estallido social responde a una toma de conciencia por parte de la ciudadanía sobre la incapacidad del Estado para responder a las demandas. Se habla también de un “crecimiento de conciencia” sobre las falencias del modelo económico y del Estado subsidiario.</p>	<p>El autor plantea que el pueblo chileno ha logrado comprender que el modelo económico y sus instituciones son producto de un Estado tipo subsidiario impuesto en dictadura, el cual cierra las puertas a una distribución equitativa de los ingresos y poder.</p> <p>Además, es consciente que la clase política no tiene intención de cambiar por cuenta propia las problemáticas antes esgrimidas, por lo que, un cambio en la Constitución es imperante para lograr una nueva representación política ciudadana.</p>
<p>28.- Reyes, C. (2022). Violencia híbrida en el estallido social de Chile 2019: expresiones de malestar social y paz neutra. <i>Revista de Cultura de Paz</i>, 6, 87-112.</p>	<p>Se aborda directamente el modelo neoliberal instaurado en dictadura y legitimado por los posteriores gobiernos democráticos. El período previo al estallido en la historia nacional se caracteriza por un crecimiento económico explosivo que se contrasta con la desigualdad y malestar que genera.</p> <p>Se hace una breve referencia al contexto internacional, distinguiendo el estallido de las protestas de Ecuador 2019 y Perú</p>	<p>El trabajo adopta un paradigma enfocado en la noción de violencia híbrida, que destaca como el principal marco teórico utilizado para analizar y comprender el estallido social en Chile. A partir de este, el autor categoriza las múltiples formas de violencia que ocurrieron en el estallido. La violencia híbrida se comprende como un entramado de violencias: violencia directa, estructural, cultural-simbólica. Esta perspectiva permite reconocer lo diverso de la violencia, reconociendo estructuras, comportamientos, relaciones</p>	<p>Se explica el estallido como un fenómeno que emerge desde una escalada de acciones de violencia híbrida, producida en el actuar del Estado y manifestantes.</p> <p>El carácter explosivo del malestar acumulado contribuiría a que las acciones violentas del estallido se expresaran con mayor frecuencia, intensidad y protagonismo en las acciones de protesta. De acuerdo con el autor, las protestas continúan porque la</p>	<p>Posterior al estallido, las manifestaciones de violencia híbrida continuaron expresándose, tanto desde grupos de actores civiles como desde el Estado.</p> <p>Además, se identifica el acuerdo constitucional como una de las principales consecuencias del estallido.</p>

	<p>2020; en Chile, la revuelta presentó un carácter híbrido de violencia sumada con espacios deliberativos, artísticos y culturales.</p> <p>Se habla de la desvinculación entre Estado y garantía de los derechos sociales, produciendo la privatización de diversas dimensiones de la vida, como la educación, salud y pensiones. Esta situación contribuye directamente a la acumulación de malestar y desigualdad.</p> <p>Se habla de distintas olas de protesta previas al estallido social, indicando que, posterior a la ola de protestas estudiantiles del 2011, se generan múltiples demandas que conectan malestar social y desigualdad, y que varían entre las causas de la situación previsional y la seguridad social, los derechos sociales y reproductivos, el acceso a la vivienda, el abuso institucional, entre otros aspectos. Además, los movimientos estudiantiles cuestionan el discurso meritocrático dominante en la cultura chilena hasta el momento.</p> <p>El malestar se basa en la percepción de injusticia, abuso de poder y creciente percepción de desigualdad. Para el autor, el malestar social se relaciona directamente con la profundización de desigualdades sociales en Chile.</p> <p>Se hace referencia a las movilizaciones estudiantiles del año 2011 y al movimiento "Marca tu voto AC" en el año 2013. Estos ciclos de protesta son muestras del descontento popular hacia la constitución aplicada desde la dictadura. El autor referencia a PNUD para señalar estas movilizaciones como</p>	<p>de dominación y ejercicios de poder. Además, incorpora elementos de malestar social como el fenómeno base del estallido y la paz neutra como estrategia de abordaje no violenta y comprensión desde un paradigma pacífico.</p> <p>Para argumentar sobre los orígenes del estallido, el autor hace referencia principalmente a autores de las ciencias sociales chilenas, específicamente Brunner, Moulian y Mayol.</p>	<p>búsqueda de paz de la presidencia no promovió consensos en cuanto a las demandas más críticas y estructurales con respecto a la desigualdad.</p>	<p>Sin embargo, los autores proyectan que el malestar continuará presente en la sociedad chilena, configurando diversas violencias.</p>
--	--	---	---	---

	elementos del estallido que ya estaban presentes en la sociedad chilena.			
29.- Rodríguez-Venegas, V., & Duarte-Hidalgo, C. M. (2023). “Se está luchando por una vida más justa”: Narrativas del estallido social en Chile, 2019. <i>Prospectiva</i> , 35, 1-18.	<p>Las autoras no hacen una referencia directa a la instauración o historia del modelo neoliberal en Chile, pero sí indican que este se encuentra en una crisis de legitimidad e, incluso, declaran su fracaso. Con el modelo neoliberal se asocia la persistencia de la desigualdad, su ilegitimidad que viene de la mano con una democracia restringida e incapacidad de resolución de problemas sociales. Además, enfatizan en el carácter contradictorio de la noción de “oasis latinoamericano” con lo que identifican como la realidad del país.</p> <p>Se observa que parte del fracaso del modelo neoliberal es asociado a la privatización de derechos sociales, reproduciendo la desigualdad en su acceso.</p> <p>Se formula una crítica al sistema democrático chileno, caracterizándolo como ilusorio e incapaz de responder a las demandas de la población.</p> <p>A este respecto, observan que la crisis del neoliberalismo y de la legitimidad del sistema político son fenómenos que se acompañan. Así, se observa un proceso de repolitización tras décadas de separación entre ciudadanía y política.</p> <p>El malestar ciudadano acumulado se trata en relación con la desigualdad persistente y la falta de respuestas políticas.</p>	<p>Las autoras se aproximan a una descripción del estallido a través de nociones de ritualidad y rememoración; performatividad y corporalidad, destacando el elemento expresivo de las estrategias de protesta.</p> <p>En segundo lugar, la noción de memoria adopta gran relevancia en el artículo cuando se trata de vincular las causas del movimiento a problemas que encuentran su origen en la dictadura militar.</p> <p>En términos bibliográficos, las autoras referencian pensadores nacionales como Carlos Ruiz Encina, Carlos Pérez-Soto y Kathya Araujo, específicamente sus interpretaciones del estallido y el sistema neoliberal. No ofrecen una revisión de literatura especializada sobre movimientos sociales o ciclos de protesta.</p>	<p>Entendido desde la narración de sus actores, el estallido se considera como un proceso que emerge de una serie de luchas previas, emergidas desde la dictadura militar, en suma, con la indignación de la ciudadanía hacia el modelo neoliberal.</p> <p>El estallido se entiende como un hecho inédito que repolitiza y moviliza a la población, otorgándoles una oportunidad de reconstruir el tejido social perdido desde la dictadura. Esto va en directa relación con el elemento simbólico y performativo tan ampliamente expuesto en el estallido social.</p> <p>En síntesis, se describe al estallido desde una vertiente más bien cultural, que emerge de una acumulación de malestar y rabia hacia la desigualdad socioeconómica y los abusos de las élites políticas y económicas.</p>	No se identifican consecuencias ni proyecciones
30.- Rojas, J. A., y Acosta, A. R. (2020). October 2019: The	Se observa que el modelo económico chileno sólo beneficia a algunas personas del país; se destaca la existencia de exclusión económica y	No se hace referencia a corrientes teóricas que aborden el estallido social. El fenómeno es explicado a través de	El estallido se origina en décadas de desigualdad que, siendo soportadas por la ciudadanía, encontraron un punto de colapso en la actitud despectiva del	No se identifican consecuencias ni proyecciones

<p>month that Chile awoke. <i>Critical and Radical Social Work</i>, 8(1), 135–136.</p>	<p>pobreza endémica. Se asocia esta historia y modelo económico con el abuso sostenido durante treinta años, que encuentra su raíz en la dictadura limitar.</p> <p>Se hace referencia a la privatización de derechos sociales, específicamente a la educación, tratada como bien de consumo en declaraciones públicas del expresidente Piñera.</p> <p>Se menciona el irrespeto constante de las élites políticas hacia la ciudadanía común y corriente. Específicamente, se hace referencia a las declaraciones irrisorias del gabinete de Sebastián Piñera con respecto al acceso a la salud y las tarifas del transporte público, así como la propia actitud desconsiderada del presidente hacia las necesidades y demandas de la población.</p> <p>Se habla de las protestas estudiantiles durante el gobierno de Michelle Bachelet y de las protestas feministas como antecedentes de movimientos que desafían un clima nacional despolitizado, legado de la dictadura.</p>	<p>antecedentes históricos de conocimiento público.</p>	<p>gobierno de Sebastián Piñera y sus personeros hacia el malestar y demandas de las personas.</p> <p>Se cita una serie de declaraciones irrisorias por parte de ministros, dando a entender que estos episodios son la gota que colma el vaso del descontento social.</p>	
<p>31.- Ros, V. J., y Moya, A. M. (2021). El aburrimiento como emoción reactiva y revolucionaria: El caso de Chile. <i>Isegoría</i>, 65, e11-e11.</p>	<p>Se hace referencia a la instauración del neoliberalismo en Chile por la fuerza de la dictadura, a través de la acción de los Chicago Boys y la desregulación de la economía. En este contexto, se presenta la dicotomía entre desarrollo económico y acumulación de malestar intersubjetivo.</p> <p>Se produce una ruptura y atomización de la cohesión social, que produce una crisis política.</p> <p>Se hace referencia al alto costo que cada persona debe pagar por el acceso a salud, pensiones y educación, como</p>	<p>Los autores refieren al aburrimiento como emoción de alto poder movilizador; es el aburrimiento lo que permite buscar un cambio en el contexto. Se cita columnas de opinión como las del alcalde Daniel Jadue para mostrar la conexión entre el estallido social y el hastío de la población por la lentitud percibida en la transición a la democracia y la conservación de distintas políticas neoliberales.</p> <p>Entre las discusiones propuestas por el artículo, la mayor cantidad de las fuentes utilizadas responden a columnas de opinión en prensa, informes económicos de desarrollo y discursos públicos, es</p>	<p>El estallido social se explica por un malestar que obedece a una sensación de vulneración y abuso de la dignidad humana de la ciudadanía, por un sistema altamente opresivo y restrictivo gobernado por una elite ignorante e indiferente con problemáticas que afectan a la mayoría de la población. Esta interpretación intersubjetiva del estallido se vincula directamente con la noción de aburrimiento presentada por los autores. Desde esta hipótesis, el aburrimiento constituye una emoción reactiva que lleva a la toma de consciencia sobre una situación y, posteriormente, a luchar por su cambio.</p>	<p>Los autores indican que entre las principales consecuencias del estallido se encuentra el surgimiento de la convención constitucional.</p>

	<p>consecuencia de los recortes en la cobertura pública de estos servicios. Esta situación pone el peso de la seguridad social en cada individuo por separado, reafirmando un discurso donde el bienestar es una conquista meritocrática o, en palabras de los autores “los chilenos pensaban que no habían trabajado lo suficiente”.</p> <p>Se indica, brevemente, que las protestas sociales, especialmente estudiantiles, han formado parte de la vida política de Chile, pero este punto no es profundizado ni ejemplificado.</p> <p>El malestar aparece en directa relación con la atomización de la sociedad chilena, así como la justificación meritocrática del acceso a una vida digna. El aburrimiento como emoción negativa se vincula directamente con la acumulación de malestar intersubjetivo.</p> <p>El malestar se expresa como una causa del “miedo a la democracia” o la noción de que se pueda producir un “exceso de política”, es decir, una exacerbación del conflicto que lleve a una nueva ruptura institucional. Esto produce una minimización de la participación ciudadana y una atomización social.</p>	<p>decir, antecedentes no-académicos, sino históricos.</p> <p>El aspecto que mayor desarrollo teórico recibe es la noción del aburrimiento, donde se cita principalmente trabajos del propio autor principal, así como artículos de Gardiner (“The politics of boredom”), Revers (“Perspectivas antropológicas del aburrimiento”) y Sommer (“Bored: A pandemic of domestic violence”).</p>	<p>Este malestar y aburrimiento encuentra su raíz en la propia dictadura chilena, específicamente a la opresión, la instauración de un sistema neoliberal, la experiencia de aislamiento social y la sensación de incertidumbre e inseguridad social.</p> <p>El ensayo tiene como hipótesis que las tres demandas centrales del estallido son: reclamo por una mayor dignidad, oposición y repudio a las prácticas abusivas y tendencia a favorecer la búsqueda de mayor igualdad.</p>	
<p>32.- Sehnbruch, K., y Donoso, S. (2020). Social protests in Chile: Inequalities and other inconvenient truths about Latin America's poster child. <i>Global Labour Journal</i>, 11(1), 51-58.</p>	<p>Se presenta el contraste entre las altas tasas de crecimiento económico, decrecimiento de pobreza y mejoramiento educativo, en contraposición a la extensión del malestar ciudadano por la percepción de desigualdad y vulnerabilidad.</p>	<p>El artículo no presenta una reflexión de carácter teórico, sino que se enfoca en la revisión de antecedentes al estallido tales como la desigualdad estructural, vulnerabilidad en salud, endeudamiento y previsión social.</p>	<p>El estallido se explica producto de la desigualdad social y económica, sumada a la sensación de vulnerabilidad que producen los problemas del sistema de salud y previsión y la falta de un sistema de protección social, lo que ha ido generando una pérdida de legitimidad de las instituciones en general y políticas en particular.</p>	<p>Se observa que, tras el estallido, se incrementó la participación ciudadana en instancias como cabildos para el desarrollo de una nueva constitución.</p> <p>No se hacen proyecciones hacia el futuro.</p>

<p>33.- Somma, N. M. (2021). Power cages and the October 2019 uprising in Chile. <i>Social Identities</i>, 27(5), 579-592.</p>	<p>Refiere a la aplicación del sistema neoliberal y la penetración de los mercados extranjeros.</p> <p>Refiere a la emergencia de crisis de representatividad y participación expresadas en una ruptura con el sistema político.</p> <p>Refiere a la masificación del malestar social, en los términos de una ruptura ideológica y afectiva.</p> <p>Refiere a la existencia de olas de protesta previas, contrastándolas con las características del estallido social.</p>	<p>1. El autor se apoya principalmente en la teoría de Michael Mann sobre las fuentes del poder social, así como en los aportes de Weber para proponer las “jaulas de poder social”.</p> <p>Se hace referencia a distintas formas de poder: económico, político, ideológico y militar, Somma propone dos nuevas fuentes: la afectiva y la disruptiva. Estas formas de poder permiten mantener una determinada configuración social, “proveyendo estructuras familiares y rutinarias para resolver problemas cotidianos” (p. 2).</p>	<p>El estallido social se produce porque se debilitan dos grandes jaulas de poder:</p> <p>En primer lugar, la jaula de poder ideológico que les brinda a las personas una explicación a sus malestares y sacrificios cotidianos y les da sentido se rompe; con la caída del control de la iglesia católica y la pérdida de legitimidad de las jerarquías tradicionales de clase, etnia y género.</p> <p>En segundo lugar, se rompe la caja afectiva, produciéndose un debilitamiento de las emociones positivas verticales entre superiores e inferiores en la jerarquía social (caída de la legitimidad de las diversas élites sociales, políticas y económicas), y el fortalecimiento de las emociones horizontales, por los pares.</p> <p>El mismo estallido se reforzó con la emergencia de dinámicas emocionales entre pares, creando y potenciando nuevas formas de identidad social sostenidas sobre vínculos horizontales. Esto erosiona la legitimidad vertical atribuida hacia élites políticas o, incluso, a la policía.</p>	<p>El estallido social es causa directa del camino de cambio constitucional.</p> <p>El autor proyecta que, potencialmente, el proceso de cambio constitucional podría conducir a la descentralización del poder político, hasta ahora cooptado por las élites.</p>
<p>34.- Somma, N. M. (2022). Social protests, neoliberalism, and democratic institutions in Chile. <i>Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies</i>, 47(3), 436-457.</p>	<p>Refiere al carácter neoliberal de la sociedad chilena, al aumento del consumo y el endeudamiento, así como al período de dictadura militar y sus reformas.</p> <p>Refiere a las crisis políticas bajo los términos de "una democratización parcial" que no integra a la sociedad civil.</p> <p>Refiere al malestar social acumulado en relación con las crisis de probidad.</p>	<p>El autor se apoya principalmente en Walder D. Mignolo y Aldo Madariaga para argumentar la existencia de una contradicción específica en la relación entre neoliberalismo y democracia: la limitación de los procesos de democratización que se requiere para garantizar el desarrollo neoliberal.</p>	<p>El estallido social se explica estructuralmente por los límites que la protección del sistema neoliberal le impone a los procesos de democratización. Si bien este sistema se reformó durante de la democracia, siguió siendo dominante, impidiendo la plena incorporación de la sociedad civil a la democracia chilena, ello generó un crecimiento de los movimientos de trabajadores (contra la precarización neoliberal), indigenista (contra el extractivismo), de mujeres y estudiantil.</p>	<p>El estallido permite diseñar una constitución más inclusiva, que considere el input de los movimientos sociales feministas, indigenistas, ecologistas y otros.</p> <p>El proceso de cambio constitucional puede permitir que las élites abran espacios de deliberación política para el resto de la población.</p>

	<p>Refiere a la emergencia de distintos ciclos de protesta y movimientos sociales; de trabajadores, indígenas, feministas y estudiantiles, que alcanzan su clímax con el estallido social.</p> <p>Se hace referencia a la privatización de diversos servicios sociales, como salud, pensiones y educación.</p>		<p>Mientras los dos últimos no son tan riesgosos para el desarrollo capitalista, los dos primeros si lo son. Este contexto, más la capacidad organizativa de las redes sociales hace estallar la protesta social, luego de una década de aumento de la protesta social.</p>	
<p>35.- Somma, N. M., Bargsted, M., Disi Pavlic, R., y Medel, R. M. (2021). No water in the oasis: the Chilean Spring of 2019–2020. <i>Social Movement Studies</i>, 20(4), 495-502.</p>	<p>Autores indican las quejas de la sociedad chilena con el sistema neoliberal como una de las hipótesis más creíbles para comprender el estallido social. El modelo se caracteriza por ser una herencia de la dictadura militar, privilegiando al sector privado en múltiples dimensiones, como la previsión social, educación y salud, así como la baja calidad de estos servicios en el sector público.</p> <p>También se menciona la privatización del sistema de pensiones, así como la segmentación de la educación y salud, con servicios públicos de menor calidad.</p> <p>Se observa que uno de los aspectos más cercanos a detonar el estallido es un sistema político que se tornaba cada vez más elitista, alejado de las bases sociales. Esto se refleja en la reducción de la participación política por vías institucionales y el fortalecimiento de toras formas de participación; se define un patrón donde protestar, pero no votar, se vuelve más común.</p> <p>Se indica que, en el contexto de un clima cultural de rápido cambio, emergen nuevas olas y formas de protesta como los movimientos feministas del año 2018.</p>	<p>El artículo busca construir una explicación multifactorial del estallido, por lo que aborda temáticas como el cambio cultural propio de la modernización neoliberal, pero también la estructura de oportunidades políticas y un análisis desde los repertorios de protesta utilizados en el estallido social.</p>	<p>La hipótesis de los autores sobre el estallido es que se trata de un fenómeno multifactorial que se distingue de otros ciclos de protesta en Chile por no contar con liderazgos organizacionales definidos.</p> <p>Las causas del estallido son diversas y variadas, los autores identifican aspectos bibliográficos, como la gran masa de protestantes universitarios con tendencias izquierdistas, así como una apelación a las necesidades de las masas ciudadanas en la forma de la demanda por mejores salarios, atención de salud y pensiones. Por otra parte, una de las explicaciones más convincentes identificadas por los autores dice relación con el involucramiento político de los protestantes y los agravios percibidos por el modelo socioeconómico heredado por la dictadura militar de Pinochet, que deriva en la producción de amplias desigualdades y privilegios para un sector elitario.</p> <p>Esta crítica a la economía política legada por la dictadura se complementa con la insatisfacción ciudadana hacia el sistema político y de partidos, así como los acelerados cambios culturales experimentados en el país, asociados con una mayor expectativa de bienestar y de transparencia democrática.</p>	<p>Una de las consecuencias del estallido social es revelar el descontento social hacia el modelo socioeconómico y político del país, por lo que incluso los autores proyectan que se pudiese llegar al derrumbe del modelo de partidos vigente, abriendo la puerta a nuevos actores que desafíen la democracia liberal. En esta línea, puede producirse un aumento en la polarización de los partidos políticos.</p> <p>Los autores proyectaban, para los procesos políticos que venían, que una participación masiva en los plebiscitos constitucionales pudiese contribuir a restaurar la legitimidad del sistema. Además, y en la misma línea, se esperaba un aumento en la participación electoral, consecuente con los aumentos en la participación en protesta.</p>

<p>36.- Valenzuela, H. C., y Sáez, J. B. (2020). ¿Revolución, revuelta, despertar de un pueblo o “estallido social”? A un año de la crisis de octubre de 2019 en Chile. <i>Revista F@ro</i>, 2(32).</p>	<p>Se hace referencia al desgaste del sistema económico y social neoliberal; expresada en crisis socioambientales, de la democracia representativa e institucionales.</p> <p>Lo que los autores denominan como “democracia capitalista neoliberal” se concibe como una herencia postdictatorial que viene acompañada de distintos discursos e instituciones que la legitiman.</p> <p>Se hace referencia a la modernización neoliberal de la postdictadura, prolongadamente implementada y asociada con la reconfiguración de actores sociales como sindicatos, centros estudiantiles y partidos políticos.</p> <p>Se observa una demanda generalizada por pensiones dignas, derecho a la salud, vivienda y necesidades sociales en general. La búsqueda de dignidad en el estallido social se asocia directamente con los derechos sociales privatizados en la instauración y reproducción del modelo neoliberal.</p> <p>Se hace referencia a una crisis de legitimidad institucional que gana relevancia en los años previos al estallido social. El modelo neoliberal contribuye a la despolitización y desarticulación de diversas organizaciones de la sociedad civil, lo que a la larga produce una reducción de la participación electoral chilena y una deslegitimación de la institucionalidad política y sus formas tradicionales de participación.</p> <p>Se hace referencia a los movimientos estudiantiles de 2006 y 2011, así como</p>	<p>Los autores abordan el estallido social desde la noción de modernidad neoliberal o capitalista. Para abordar los cambios recientes experimentados por la sociedad chilena hacen referencia a autores nacionales como Kathya Araujo, M.A. Garretón, Carlos Huneeus y Carlos Ruiz.</p> <p>En segundo lugar, utilizan nociones de teoría de los movimientos sociales, especialmente a través del concepto “revolución”. A este respecto, hacen referencia a los trabajos de Theda Skocpol sobre revoluciones.</p>	<p>Para los autores, el estallido social consiste en una crisis de los compromisos y principios de organización de la sociedad chilena postdictadura, definida como una democracia neoliberal.</p> <p>En este proceso se cuestionan también los discursos, gramáticas sociales, prácticas e instituciones que sustentan e modelo.</p> <p>Los autores identifican siete explicaciones al fenómeno: malestar subjetivo generalizado que viene de la desigualdad percibida, crisis de representación e instituciones sociales y políticas, separación entre élite y ciudadanía, problemas de anomia social y brechas de integración, crisis generacional, expectativas crecientes e insatisfechas que se asocian a una paradoja del bienestar, quiebre del pacto social y crisis del modelo económico extractivista y precarizante.</p>	<p>No se identifican consecuencias ni proyecciones</p>
---	---	---	--	--

	<p>a una acumulación de conflictos territoriales y sectoriales que son antecedentes al estallido social, especialmente en la medida que no han sido adecuadamente procesados por el sistema político.</p> <p>Se habla del malestar como causa directa de la crisis; este malestar se asocia a la desigualdad social, económica y política percibida en el país.</p>			
<p>37.- Zuniga-Jara, S. (2022). Social crisis in Chile 2019: Review of two hypotheses as to its cause. <i>CUHSO (Temuco)</i>, 32(1), 483-492, 102-118.</p>	<p>Se caracteriza el período económico previo al estallido en relación con el crecimiento y desarrollo económico, así como el ingreso de Chile a la OCDE. No se hace referencia explícita al neoliberalismo. Se indica la presencia de desigualdad.</p> <p>Se hace referencia a las crisis de representatividad y probidad.</p> <p>Se hace referencia a la privatización de derechos sociales en la profundización de la desigualdad.</p> <p>Se hace referencia al malestar social generalizado como una de las principales explicaciones al estallido.</p>	<p>El autor hace referencia principalmente a teorías nacionales, así como antecedentes de la historia nacional. Refiere, por ejemplo, al trabajo de M.A. Garretón para identificar una separación entre ciudadanía y política. De esta manera, argumenta a favor de la tesis que sostiene la desigualdad de trato como origen del malestar, contrapuesta a la tesis del malestar económico y la desigualdad.</p> <p>A manera de discusión, el autor rechaza las tesis economicistas de autores como Durán y Kremerman (Fundación SOL) y López, Figueroa y Gutierrez (FEN, Universidad de Chile).</p> <p>El trabajo se basa principalmente en antecedentes y datos internacionales sobre desarrollo más que en teoría.</p>	<p>El autor presenta dos hipótesis principales para explicar las causas de este fenómeno.</p> <p>Primero, una enfocada en la desigualdad económica, específicamente en la disparidad de posesiones materiales. Aunque existe un cierto consenso en que la crisis social se debe a la notoria desigualdad que prevalece en el país, la hipótesis convencional se enfoca en esta desigualdad material. A pesar de que las protestas masivas recientes fueron desencadenadas por un aumento en la tarifa de transporte público, este evento parece ser solo la gota que colmó el vaso, indicando un malestar o inquietud social preexistente en toda la población.</p> <p>Desigualdad formal o de trato; la segunda hipótesis sugiere que el malestar social se debe a aspectos más formales de la desigualdad, como el trato desigual, la corrupción y la existencia de privilegios excesivos para ciertos grupos o individuos sobre otros.</p> <p>El autor concluye que, mientras que la desigualdad económica es una explicación comúnmente aceptada para el estallido social, la desigualdad en términos de trato y corrupción también</p>	<p>El estallido social tuvo diversas consecuencias; entre las principales podemos encontrar una profundización de la crisis de confianza y el plebiscito nacional por el cambio de constitución.</p> <p>No se hacen proyecciones a futuro.</p>

			jugó un papel crucial en el desencadenamiento de la crisis. Estas hipótesis ofrecen una visión más profunda y matizada de las causas subyacentes del estallido social en Chile en 2019.	
--	--	--	---	--